

BOLALIKNING QAHRAMONLIKLARI YOXUD MEHNATLARDA TOBLANGAN AYOL (ISHOVA MUXTARAM ESHOVNA)

Mullaboyeva Nargiza Sharopaliyevna
UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE
Pedagogika va Psixologiya kafedrası dotsenti.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362682>

Annotatsiya. Mazkur avtobiografik maqolada ayni bolalik chog‘lari dahshatli 2-jahon urushi yillariga to‘g‘ri kelgan, "Hamma narsa – front uchun, hamma narsa – G‘alaba uchun" deb bolaligidan kechgan zahmatkash o‘zbek ayolining matonati haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: g‘alaba, jasorat, front orti mehnati, qadriyat, mardlik, dala oshxonalari, harbiy-sanitariya poyezdlari.

Аннотация. В этой автобиографической статье представлены размышления о стойкости трудолюбивой узбекской женщины, чье детство пришлось на страшные годы Великой Отечественной войны, которая провела свое детство под девизом: «Все для фронта, все для Победы».

Ключевые слова: победа, мужество, работа в тылу, ценность, храбрость, полевые кухни, военно-санитарные поезда.

Abstract. This autobiographical article presents thoughts on the perseverance of a hardworking Uzbek woman, whose childhood coincided with the terrible years of World War II, who spent her childhood saying, "Everything is for the front, everything is for Victory."

Keywords: victory, courage, front-line labor, dignity, bravery, field kitchens, military-sanitary trains.

Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan buyuk g‘alabaga sakson yil to‘ldi. Umr – oqar suv misoli, deydi dono xalqimiz. Bu urushda ishtirok etgan, halok bo‘lgan, mehnat fronti ortida matonat ko‘rsatgan faxriylar nomini e‘zozlash, bugun oramizda hayot bo‘lganlarni qadrlash, ularga izzat-ikrom ko‘rsatish, ulug‘lash va xotirlash o‘lmas qadriyatdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "Ikkinchi jahon urushida qozonilgan G‘alabani 75 yilligini munosib nishonlash to‘g‘risida"gi Qarorida shunday ta‘kidlab o‘tadi: "El-yurtimizning urush yillarida ko‘rsatgan mardlik va qahramonligi biz uchun ulkan jasorat maktabi, g‘urur-iftixor manbai bo‘lib, vaqt o‘tgani sayin bu o‘lmas qadriyatlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda".[1]

Darhaqiqat, tarix sahifalari o‘chmas, xotira esa mangudir. O‘sha suronli urush xotiralariga e‘tiborimizni qaratsak, O‘zbekistonlik bir million to‘qqiz yuz ellik ming yetti yuz (1 950 700) nafar yurdoshimiz janglarda bevosita ishtirok etgan. Raqamlarga e‘tibor bersak bir necha yuz minglab yurtdoshlarimiz urushdan qaytmagan, omon qaytish nasib qilganlari ham nogiron va yaralangan bo‘lgan.[2]

O‘sha olovli yillarda O‘zbekistonda yeti yoshdan yetmish yoshgacha butun xalqimiz "Hamma narsa – front uchun, hamma narsa – G‘alaba uchun!" deb yashadi. Orom va halovatida

voz kechib, tinimsiz og‘ir mehnat qildi. Respublikamiz frontning mustahkam ta‘minot bazasiga aylandi. Front orti hisoblangan yurtimiz dalalarida, zavod-fabrikalarida asosan ayollar, keksalar, bolalar kechani kecha, kunduzni kunduz demay fidoyilik ko‘rsatib mehnat qilganliklarini hisobga oladigan bo‘lsak, bizning xalqimiz fashizm balosiga qarshi kurashga qanday ulkan hissa qo‘shganligini tasavvur qilish qiyin emas.[2]

Ana shunday fidokor inson “SHUHRAT” medali sohibasi, “G‘ALABANING 50 YILLIGI”, “G‘ALABANING 70 YILLIGI”, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining 2019 yil 13 iyundagi qaroriga muvofiq Юбилейной медалью «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945ГГ», “G‘ALABANING 75 YILLIGI” kabi bir necha yubiley medallari sohibasi **Ishova Muxtaram ayadir**. (Meni jondan aziz Buvijonim, hozirda 96 yoshni qoralayaptilar)

Ishova Muxtaram Eshovna aya 1930-yil 17-yanvarda Buxoro oblast (hozirgi Navoiy viloyati) Qiziltepa rayon (tuman)ida ishchi oilasida dunyoga kelgan.

Otasi Yodgorov Esh hunarmand (kosib), onasi Bekmurotova Qumri uy bekasi.

Muxtaram ayaning bolaligi bugungi kundagi bolalar singari o‘yinqaroq bo‘lib o‘tmadi, aksincha, u ayni beg‘ubor davrning qaynoq pallasida qonli urushni xalqimiz boshiga solgan zahmatini front ortida turib kechani kecha, kunduzni kunduz demay, “men hali yosh bolamanku” demasdan kattalar bilan yelkama yelka turib “G‘alaba va tinchlik” uchun mehnat qildi.

Uning mehnat faoliyati qonuniy “Mehnat daftarchasi”da (voyaga yetmaganligi sabab) to‘liq qayd etilmagan bo‘lsada, 1940-yildan o‘n yoshga kirib maktabda o‘qish bilan birga darsdan keyin dalaga chiqishar edi. Kollektivlashtirish davri o‘zini endi ijobiy tomonlarini ko‘rsata olgan bo‘lsada 1930-1938- yillardagi qatag‘on siyosati odamlarda qo‘rquv solar shu bilan birga ocharchilik kunlar ortda qolib xalqni qorni nonga to‘yib yaxshi kunlar boshlangan davr edi. Muxtaram aya o‘z mehnat faoliyatini o‘quvchilik davridan Qiziltepa rayoni Bo‘ston qishloq soveti (Qishloq fuqarolar yig‘ini) Namuna kolxozida boshlagan. Ammo 1941-yil 22-iyunda boshlangan urush o‘sha davr o‘smirlari va bolalari uchun gullaydigan bolalik chog‘larini o‘z domiga tortdi. Ayanchli bolalik boshiga og‘ir mehnat zahmati keldi. o‘quvchilar maktabdan ketishdi. Ishchi kuchi yetishmagan dalalar Ayollar, keksalar va bolalar bilan to‘la edi. “Hamma narsa front uchun” degan shior aholini ehtiyoji uchun orttirgan don-dunlarini ham majburlab olib qo‘yishar kolxozda ayollar, keksalar, bolalar bir kosa atala yoki yovg‘on taom uchun kechgacha mehnat qilishardi. Shunday og‘ir kunlarda Muhtaram aya astoydil mehnat qildi va shu bilan birga voyaga yetmagan yetti nafar ukalarini ham oziq-ovqat bilan qo‘ldan kelganicha ta‘minladi. 1941-1945 yillari tarix sahifalarida eng ayanchli xotira bilan eslanadigan 2-jahon urushi front ortida jangchilarga oziq-ovqat va kiyim-kechak yetkazib berish uchun mehnat qildi. Muhtaram aya tong sahardan dalaga otlana va to qorong‘u tushguncha ikki barobar mehnat qilib olgan bug‘doy, makkajo‘hori, arpani uyiga keltirib voyaga yetmagan ukalari bilan baham ko‘rar edilar. Paxta terimi vaqtida 400 kilogramgacha yetkazib paxta terar va ilg‘or kolxozchi sifatida davlat mukofotlari olganliklarini eslaydilar. Kolxozdagi ishchi faoliyatini 1955-yilga qadar davom ettirdi. 1955- yilda urush asoratlari tugab odamlarda yana mehnat qilish va o‘qish imkoniyati paydo bo‘ldi Muxtaram aya imkoniyatdan foydalanib 1955-1956-yillarda “Buxoro Uch Kombinat” Buxgalteriya Maktabida “Buxgalter” kasbini egallash uchun tahsil olgan.

1956-1960-yillar davomida Bo‘ston sel/soveti (Qishloq fuqarolar yig‘ini) Jdanov nomli (Namuna) kolxozda mehnat buxgalteri lavozimida ish olib bordi. Xat savodli hisobchilik ilmidan xabari bor kishilar kamligi va tajribali kolxozchi sifatida kolxoz rahbariyati 1960-yilda Jdanov nomli (Namuna) kolxozda paxta brigadiri lavozimiga tayinlashdi.

1966-1970 yilgacha kolxoz bog‘chasida Mudira lavozimida faoliyat olib borgan.

1973-1976 yilgacha Qiziltepa rayoni (tumani)dagi Maishiy xizmat (Бытовое обслуживание) kombinatida (швейное производство) tikuvchi bo'lib ishlagan.

Vatan tinchligi va ravnaqi uchun ko'rsatgan xizmatlari Mustaqillikdan keyin birinchi Prezident I.A.Karimov tomonidan e'tirof etilib, "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994-yil 6-maydagi FARMONiga binoan "SHUHRAT" medali" bilan mukofotlangan.

1995-yil 20-apreldagi Prezident FARMONiga muvofiq "1941-1945 YILLARDAGI URUSHDA FASHIZM USTIDAN QOZONILGAN G'ALABANING 50 YILLIGI" yubiley medali bilan mukofotlangan.

2015-yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 19-fevraldagi FARMONiga muvofiq "IKKINCHI JAHON URUSHIDAGI G'ALABANING 70 YILLIGI" yubiley medali bilan taqdirlangan.

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 г. Награждена юбилейной медалью «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг» От имени Президента Российской Федерации медаль вручена 27 апреля 2020г.

**"IKKINCHI JAHON URUSHIDAGI
G'ALABANING 70 YILLIGI"**

A № 01354

Сканировано с CamScanner

**"75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 – 1945 гг."**

A № 0024233

Сканировано с CamScanner

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2015 - yil 19 - fevraldagi
Farmoniga muvofiq

Указом
Президента Республики Узбекистан
от 19 февраля 2015 г.

Ишова
(фамилия)
Мухтарам
(имя)

(otasining ismi, otchestvo)

**"IKKINCHI JAHON URUSHIDAGI
G'ALABANING 70 YILLIGI"**
yubiley medali bilan taqdirlanadi.

награжден(а) юбилейной медалью

**"IKKINCHI JAHON URUSHIDAGI
G'ALABANING 70 YILLIGI"**.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomidan
medal

От имени Президента Республики Узбекистан

медаль вручена

Жузиптега Шайхон устали
(фамилия)
Ш. Ш. Рабиев
(имя)

(otasining ismi, otchestvo)

20 15 - yil 15 - апрель da
topshirildi.

" " " 20__ г.

Ишова
(фамилия)
Мухтарам
(имя)

(otchestvo)

Указом
Президента Российской Федерации
от 13 июня 2019 г.

награжден(а) юбилейной медалью

**"75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг."**

От имени
Президента Российской Федерации
медаль вручена

20 20 г.

Жузиптега Шайхон устали
(фамилия)
Ш. Ш. Рабиев
(имя)

(otchestvo)

"O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-fevraldagi FARMONiga muvofiq "IKKINCHI JAHON URUSHIDAGI G'ALABANING 75 YILLIGI" yubiley medali O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev nomidan 2020-yil 30-aprelda topshirilgan.

Ishova Muxtaram Eshovna aya hozirda 3 nafar farzandlari, 17 nafar nabiralari hamda 40 nafardan ortiq evaralari qurshovida qarilik gashtini surib yuribdilar. Biz nabiralari, farzandlari va evaralariga ham o'sha mash'um kunlarning qalblarda qolib ketgan dog'lari haqida hikoyalar qilib beradilar hamda, - sizlar hech qachon urush ko'rmanglar, bu dorilomon tinchlik kunlari uchun doim shukrona qilinglar, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, deb duo qiladilar. Umlari uzoq bo'lsin va doim duogo'yimiz bo'lib yurishlarini tilaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “Ikkinchi jahon urushida qozonilgan G‘alabaning 75 yilligini munosib nishonlash to‘g‘risida” 2019yil, 23 oktyabr.
2. “O‘zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari”., - T.; “Sharq”, 2020. – 416 b.
3. “1941-1945. O‘zbekiston xalqining fashizm ustidan qozonilgan G‘alabaga qo‘shgan hissasi” Kitob-albom., - Toshkent.; “O‘zbekiston” NMIU. 2020. 320 b.